

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale

Seconda relazione di Idrologia

Prof. Riccardo Rigon

Anno Accademico 2018/2019

Realizzata da:

- Fiorese Andrea - 170763
- Scovenna Mattia - 175654
- Gerin Filippo - 170764

Contents

1	Introduzione	3
1.1	Contesto territoriale	3
2	Analisi Pluviometrica	4
2.1	Fondamenti teorici	4
2.1.1	Curva di Gumbel	4
2.1.2	Metodo dei momenti	4
2.1.3	Metodo dei minimi quadrati	5
2.1.4	Metodo della massima verosimiglianza	5
2.1.5	Test di Pearson	5
2.1.6	Tempo di ritorno	6
2.1.7	Curve di possibilità pluviometrica	6
2.2	Risultati delle simulazioni in Jupyter: presentazione e analisi dei dati	7
2.3	Curve di Gumbel	10
2.3.1	Metodo dei Momenti	10
2.3.2	Metodo della massima Verosimiglianza	11
2.3.3	Metodo dei mini quadrati	12
2.4	Test di Pearson	13
2.5	Curve di possibilità pluviometrica	14
3	Kriging	15
3.1	DataFormatter	15
3.2	EV	16
3.3	Particle Swarm	16
3.4	Leave One Out	17
3.5	Kriging Raster	19
3.6	Kriging Point	19
4	Radiazione	20
5	Evapotraspirazione	21
5.1	FAO	21
5.2	Prestley-Taylor	22
5.3	Confronto	22
6	Richards 1D	23
6.1	Fondamenti Teorici	23
6.2	Introduzione al lavoro svolto	23
6.3	Sabbia con fondo permeabile	24
6.4	Sabbia con fondo impermeabile	27
6.4.1	Sabbia con ponding, fondo impermeabile	28
6.5	Sabbia con precipitazioni variabili	29
6.6	Argilla con fondo permeabile	31
6.7	Sabbia e argilla, fondo permeabile	33

1 Introduzione

La relazione che segue presenta tre differenti sezioni: la prima ha come oggetto l'*analisi pluviometrica* del bacino idrografico del torrente Redebus, studiato precedentemente, tramite i dati registrati dalla stazione meteorologica di Santorsola Terme; la seconda, invece, consiste nell'analisi di *radiazione* ed *evapotraspirazione* mediante i dati ottenuti dal kriging (interpolazione spaziale dei dati di interesse, forniti da ulteriori otto stazioni situate nei pressi del bacino in esame). Infine, nell'ultima sezione, si tratta la *filtrazione* nel terreno, utilizzando l'*equazione di Richards 1D*.

1.1 Contesto territoriale

L'area oggetto di studio coincide con il bacino idrografico del Rio Redebus (analizzato nella relazione precedente), situato nelle vicinanze dell'omonimo passo (1455m s.l.m). Il corso d'acqua è un piccolo affluente del torrente Fersina, nel quale confluisce una volta raggiunto il fondovalle, circa 1 km verso sud.

La stazione considerata nell'analisi pluviometrica si trova ad un paio di chilometri a sud-ovest rispetto al passo del Redebus, mentre le altre stazioni meteorologiche sono tutte situate entro un raggio di 15km circa.

Figure 1: Mappa del territorio considerato

2 Analisi Pluviometrica

I dati utilizzati in questa prima parte della relazione sono stati scaricati dal sito *Meteotrentino*, della Provincia Autonoma di Trento, e successivamente elaborati tramite *Jupyter* (web-based, interactive computing notebook environment).

Tali dati provengono dai rilevamenti effettuati dalla stazione meteorologica di Santorsola Terme (stazione T0139), situata alla quota di 925m (latitudine/longitudine: 46°06'25.5" N/111°08.0" E), fra il 1993 e il 2002 con l'esclusione dell'anno 1999 in cui la stazione ha sospeso l'attività. Essi si riferiscono alle precipitazioni relative a ciascun anno, aventi altezza cumulata massima in mm per differenti intervalli temporali (1h, 3h, 6h, 12h e 24h).

A partire dai dati raccolti, abbiamo determinato le equazioni delle *curve di Gumbel* e le *curve di possibilità pluviometrica* per differenti *tempi di ritorno*.

I *parametri* della curva di Gumbel sono stati ricavati mediante tre differenti metodi:

- metodo dei momenti
- metodo dei minimi quadranti
- metodo della massima verosimiglianza

Successivamente, utilizzando il *test del χ^2 di Pearson*, abbiamo valutato quale dei vari metodi fornisce un'approssimazione migliore.

2.1 Fondamenti teorici

2.1.1 Curva di Gumbel

Si tratta di una distribuzione di probabilità continua, a due parametri, utilizzata per determinare la corrispondenza tra tempi di ritorno assegnati e altezza di precipitazione. La curva si presenta come:

$$P[H < h|a, b] = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}} \quad -\infty < h < \infty$$

dove a è un parametro di posizione e b di forma. Segue quindi il dizionario dei metodi utilizzati per ricavare i parametri a e b della curva di Gumbel.

2.1.2 Metodo dei momenti

Consente di ricavare i parametri dell'equazione di Gumbel, confrontando i momenti del campione in esame con i momenti corrispondenti del modello teorico adottato. Sono necessari tanti momenti quanti parametri, nel nostro caso due: *media* e *varianza*, così che il sistema si risolve in:

$$\begin{cases} E[H; a, b] = b\gamma + a \\ Var[H; a, b] = b^2 \frac{\pi^2}{6} \end{cases}$$

2.1.3 Metodo dei minimi quadrati

Dopo aver definito lo scarto quadratico tra le n misure (h_1, \dots, h_N) come:

$$\delta^2(a, b) = \sum_{i=1}^n (ECDF_i - P[h_i; a, b])^2$$

lo si minimizza, derivandolo rispetto ai parametri a e b :

$$\begin{cases} \frac{\partial \delta^2(a, b)}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \delta^2(a, b)}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

La risoluzione del sistema richiede un metodo iterativo e consente di ricavare i parametri.

2.1.4 Metodo della massima verosimiglianza

Nell'ipotesi di indipendenza delle osservazioni, si definisce la funzione di verosimiglianza come:

$$P[\{h_1, \dots, h_N\} | a, b] = \prod_{i=1}^N P[h_i | a, b]$$

Per il teorema di Bayes questa è proporzionale alla probabilità dei parametri, condizionata alle misure:

$$P[a, b | \{h_1, \dots, h_N\}] = \frac{\prod_{i=1}^N P[h_i | a, b]}{p(\{h_1, \dots, h_N\})} p(a, b)$$

Si assume che i parametri più affidabili siano i più probabili e, passando per l'equazione di log-verosimiglianza, li si calcola come massimi della funzione

2.1.5 Test di Pearson

Una volta calcolati i parametri coi vari metodi, non resta che determinare i più affidabili, sfruttando il test di Pearson; si tratta di un test del χ^2 , non parametrico, che si svolge come segue:

- si suddivide il campo di probabilità in k parti e se ne deriva una divisione del dominio
- si contano i dati in ciascun intervallo
- si valuta la funzione:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - n(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j]))^2}{n(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j])}$$

Si ottengono così tre valori del χ^2 , il più piccolo rimanda alla coppia di parametri che meglio approssima la curva di Gumbel. Naturalmente il processo va ripetuto per ogni durata (1, 3, 6, 12, 24 ore).

2.1.6 Tempo di ritorno

Il tempo di ritorno è definito come l'intervallo di tempo entro cui una certa intensità di precipitazione si ripete o è superata:

$$T_r = \frac{T}{l} = \frac{nm}{l}$$

con:

- T =intervallo di tempo di misurazione
- l =numero di eventi estremi
- n =numero di misure
- $m=T/n$ = tempo di campionamento di ciascuna misura

Si definisce la frequenza di superamento e di conseguenza quella di non superamento:

$$T_r = \frac{m}{F_r(H > h^*)} = \frac{m}{1 - F_r(H > h^*)} = \frac{m}{1 - ECDF(h^*)}$$

dove:

- $F_r(H > h^*) = \frac{l}{n}$ è la frequenza di superamento di h^*
- $F_r(H \leq h^*) = ECDF(h^*)$ è la frequenza empirica di non superamento

2.1.7 Curve di possibilità pluviometrica

Per determinare le altezze di precipitazione cumulate si sfruttano le curve di possibilità pluviometrica, così descritte:

$$h(t_p, T_r) = a(T_r)t_p^n$$

in cui:

- h =altezza di precipitazione
- t_p =durata di precipitazione
- T_r =tempo di ritorno
- a, n =coefficienti rispettivamente dipendenti e non dal tempo di ritorno, con $0 < n < 1$

Scelto un certo tempo di ritorno, si ricavano una serie di punti, aventi come coordinate l'altezza di precipitazione e la rispettiva durata; interpolando tali punti, si ottengono le curve di possibilità pluviometrica. Queste curve risultano parallele in un piano bilogaritmico.

2.2 Risultati delle simulazioni in Jupyter: presentazione e analisi dei dati

In questa sezione riportiamo i dati analizzati e gli output grafici delle simulazioni effettuate. La tabella seguente riporta i dati relativi alle precipitazioni cumulate raccolti dalla stazione meteorologica di Santorsola Terme, nel periodo di attività. Il termine "NaN" indica l'assenza di valori numerici.

	1h	3h	6h	12h	24h
anno					
1993	24.0	26.8	44.0	79.4	96.8
1994	34.0	34.0	42.2	54.4	69.8
1995	30.2	30.4	30.4	37.2	39.4
1996	47.2	50.6	50.6	50.6	58.0
1997	17.6	18.2	26.2	34.0	47.8
1998	30.0	35.8	52.6	76.8	90.2
1999	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2000	23.4	35.0	42.2	46.4	57.0
2001	22.8	27.8	35.6	45.6	46.6
2002	20.6	23.2	37.0	47.8	77.8

Figure 2: Dati pluviometrici

Mediante un apposito notebook-Jupyter abbiamo generato varie rappresentazioni grafiche, in modo da poter cogliere differenti aspetti dell'insieme di dati analizzato.

Si nota come generalmente le precipitazioni riferite ad intervalli di tempo più ampi assumano valori maggiori; in alcuni casi, però, le entità delle precipitazioni si dimostrano confrontabili

Figure 3: Grafico a punti

Figure 4: Grafico a barre

(1h,3h,6h), segno della non costanza dell'intensità.

Questo particolare tipo di rappresentazione, consente di evidenziare i quantili notevoli (0.75, 0.5, corrispondente alla *mediana*, e 0.25). Di seguito riportiamo gli istogrammi, rappresentanti la

Figure 5: Grafico a scatola

frequenza dei dati raccolti.

Si osserva che i valori delle precipitazioni cumulate si spostano, all'aumentare dell'ampiezza degli archi temporali, nel verso delle ascisse crescenti. Abbiamo, inoltre, prodotto i grafici rappresentanti la *frequenza di non superamento* sperimentale. La derivata di tale funzione fornisce la *densità di probabilità*.

Figure 6: Frequenza di non superamento e corrispondente distribuzione di probabilità

2.3 Curve di Gumbel

Abbiamo ricavato i parametri a, b delle curve di Gumbel mediante Jupyter, utilizzando ciascuno dei tre metodi descritti in precedenza; tali curve sono poi state confrontate con i dati empirici.

2.3.1 Metodo dei Momenti

Il grafico seguente rappresenta le curve di Gumbel con stima dei parametri ottenuta mediante il metodo dei momenti. Imponendo l'uguaglianza tra momenti campionari di media e varianza con i rispettivi riferiti alle curva di Gumbel, si ottiene un sistema che permette di ricavare i parametri a, b .

Figure 7: Media e varianza del campione di dati

In tabella si riportano i valori di a, b per i differenti intervalli temporali.

	1h	3h	6h	12h	24h
a	23.729962	27.148883	36.16642	45.342593	55.771178
b	6.974159	7.210872	6.79550	12.342135	15.680524

Confronto tra curve di Gumbel e frequenze di non superamento
Metodo dei Momenti

2.3.2 Metodo della massima Verosimiglianza

Riportiamo i risultati ottenuti dall'applicazione del secondo metodo; si nota come le curve approssimino i punti sperimentali in modo molto simile al caso precedente.

	1h	3h	6h	12h	24h
a	24.045002	27.259522	35.951767	45.692440	55.775854
b	5.991736	7.190148	7.752038	11.093224	15.385197

Confronto tra curve di Gumbel e frequenze di non superamento
Metodo della massima verosimiglianza

2.3.3 Metodo dei mini quadrati

Anche in questo ultimo caso, tramite il notebook-Jupyter, abbiamo ricavato la tabella dei parametri e il grafico delle curve di Gumbel.

	1h	3h	6h	12h	24h
a	22.472540	26.413916	34.819515	43.071578	51.820108
b	5.991103	6.650823	7.693737	10.474084	17.143085

Confronto tra curve di Gumbel e frequenze di non superamento
Metodo dei minimi quadrati

2.4 Test di Pearson

Una volta disponibili le tre coppie di parametri a, b per ogni intervallo temporale, si procede a valutare quale comporta un minore scarto rispetto alle previsioni del modello probabilistico.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

	M	Mq	MLE
1h	6.000000	0.444444	2.666667
3h	1.555556	1.555556	1.555556
6h	1.555556	2.666667	1.555556
12h	0.444444	2.666667	0.444444
24h	1.555556	1.555556	1.555556

In tale formula, o_i rappresenta la i -esima frequenza osservata. Infatti, confrontando le frequenze teoriche con quelle sperimentali, si ottiene una variabile aleatoria χ^2 ; di volta in volta si mantiene la coppia parametrica che presenta un valore minore di tale variabile. Nella tabella a fianco sono riportati i risultati del *test di Pearson* per ciascuno dei tre metodi; confrontando i risultati così ricavati, arriviamo ad ottenere una coppia di valori per ogni curva (1h, 3h, 6h, 12h, 24h).

Riportiamo in seguito la tabella degli output del test, contenente i parametri di miglior approssimazione, ed il relativo grafico rappresentante l'andamento delle varie curve di Gumbel.

	1h	3h	6h	12h	24h
a	22.472540	27.148883	35.951767	43.071578	55.771178
b	5.991103	7.210872	7.752038	10.474084	15.680524

2.5 Curve di possibilità pluviometrica

Scelti come *tempi di ritorno* 10, 20 e 100, che corrispondono rispettivamente ad una frequenza di non superamento di 0.9, 0.95 e 0.99, si tracciano per questi valori le orizzontali, le cui intersezioni con le curve di Gumbel restituiscono i valori delle altezze di precipitazioni per ogni durata (espressa in ore).

I punti ricavati in questo modo vengono interpolati, in modo da ottenere delle funzioni continue, le *curve di possibilità pluviometrica* appunto.

3 Kriging

L'obiettivo è interpolare nello spazio i dati ottenuti da nove diverse stazioni meteorologiche disposte attorno al bacino preso in esame.

Stazione	Est (X)	Nord (Y)
T0014 Telve (Pontarso)	692749	5109940
T0115 Segonzano (Gresta)	676612	5120064
T0118 Cembra	671194	5115367
T0139 Santorsola Terme	677920	5108522
T0226 Monte Ruioch (Rifugio Tonini)	681531	5115318
T0371 Lases (Frana)	671730	5111938
T0384 Passo Manghen	688332	5116377
T0409 Pergine Valsugana	673302	5102327
T0424 Ronchi Valsugana (Malga Casapinello)	685692	5107519

I dati presi in esame, scaricati dal sito "meteotrentino.it", corrispondono alle precipitazioni giornaliere e alla media delle temperature giornaliere nel mese di Giugno del 2015.

3.1 DataFormatter

Questi dati, che devono essere organizzati come segue, vengono dati in input alla simulazione "dataFormatter" su OMS, che li prepara per quelle successive.

```

pioggia_giugno_giornaliera - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
;1;2;3;4;5;6;7;8;9
00:00:00 01/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 3.2
00:00:00 02/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 1.6
00:00:00 03/06/2015; 0.0; -9999; 0.0; 0.2; 3.0; 0.0; 0.2; 0.0; 0.0
00:00:00 04/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.2; 0.0; 0.6
00:00:00 05/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0
00:00:00 06/06/2015; 0.0; 4.6; 2.0; 0.0; 1.4; 0.0; 0.2; 2.0; 0.0
00:00:00 07/06/2015; 1.2; 0.0; 0.2; 16.0; 1.2; 2.6; 0.4; 6.4; 3.0
00:00:00 08/06/2015; 1.8; 3.6; 1.2; 1.0; 1.0; 2.6; 0.2; 0.2; 0.2
00:00:00 09/06/2015; 0.0; 0.0; 0.2; 5.8; 0.0; 0.6; 0.0; 0.6; 0.0
00:00:00 10/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 12.8; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0
00:00:00 11/06/2015; 0.2; 0.4; 2.8; 1.6; 0.2; 0.0; 0.2; 2.2; 0.8
00:00:00 12/06/2015; 10.4; 6.6; 5.0; 13.8; 13.2; 5.6; 1.6; 14.4; 12.2
00:00:00 13/06/2015; 2.2; 1.0; 1.2; 0.6; 0.6; 4.2; 0.0; 1.0; 1.8
00:00:00 14/06/2015; 10.4; 16.4; 7.8; 9.8; 20.0; 7.8; 4.4; 18.2; 12.6
00:00:00 15/06/2015; 5.8; 1.8; 2.8; 6.8; 8.6; 4.2; 0.0; 3.4; 2.8
00:00:00 16/06/2015; 11.4; 3.4; 5.4; 2.0; 6.6; 3.0; 0.0; 2.0; 16.6
00:00:00 17/06/2015; 0.8; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.2; 0.0; 0.4; 0.2
00:00:00 18/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0
00:00:00 19/06/2015; 1.0; 0.6; 0.0; 0.4; 1.2; 0.4; 0.0; 0.4; 0.6
00:00:00 20/06/2015; 1.6; 0.2; 0.0; 0.0; 1.0; 0.4; 0.0; 0.0; 0.0
00:00:00 21/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0
00:00:00 22/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0
00:00:00 23/06/2015; 45.6; 41.2; 39.0; 33.8; 35.2; 29.6; 4.8; 23.8; 30.4
00:00:00 24/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.2; 0.0; 0.0; 0.0
00:00:00 25/06/2015; 0.0; 0.0; 2.8; 0.0; 0.0; 4.6; 0.0; 1.8; 0.0
00:00:00 26/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.2; 0.0
00:00:00 27/06/2015; 2.8; 3.2; 2.2; 0.8; 3.4; 2.4; 1.4; 0.6; 4.8
00:00:00 28/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.2; 0.0; 0.0; 0.0
00:00:00 29/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0
00:00:00 30/06/2015; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0
  
```

Figure 8: Si inserisce "-9999" se mancano dei dati e nella prima riga si numerano le stazioni (questi numeri diventano l'ID delle stazioni, serve ad OMS per riconoscere dove pescare i dati). Il file deve essere salvato nel formato ".csv"

Su OMS occorre inserire, negli appositi spazi, la data di inizio e fine della simulazione e il "Timestep" dei dati. Nel nostro caso:

```

def startDate= "2015-01-01 00:00"
def endDate="2015-12-31 00:00"
Timestep= 1440 (in minuti, cioè 60 minuti per 24 ore)
  
```

3.2 EV

Prima di far partire la simulazione per ottenere il semivariogramma occorre creare uno shapefile su QGis delle stazioni meteorologiche. Per farlo occorre creare un file ".csv" come quello nella "tabellastazioni.jpg", andare su QGis: aggiungi layer: aggiungi layer testo delimitato: inserire il file appena creato e settare in "Campo X" e "Campo Y" le colonne corrispondenti le coordinate del punto: aggiungi: tasto destro sul layer appena aggiunto: esporta: salva elementi come: shape file. Per far partire la simulazione quindi si danno in input il ".csv" formattato dei dati di piogge o temperature e lo shapefile appena creato. Inoltre bisogna settare l'"ID" delle stazioni (si trova su QGis selezionando lo shapefile appena creato: apri tabella attributi (F6): corrisponde al nome della colonna dell'ID delle stazioni meteo) e il "cutoff divide", che abbiamo settato uguale a 3, cioè in quanti gruppi si dividono le stazioni. Vengono restituiti i semivariogrammi:

3.3 Particle Swarm

Occorre individuare i parametri di un semivariogramma teorico che approssimano meglio quello sperimentale. Per farlo si produce il semivariogramma teorico con la simulazione "TV", poi con la simulazione "PS-EV-TV" vengono confrontati i due semivariogrammi e vengono estratti questi parametri.

Abbiamo impostato come valori massimi:

range: 30000 (distanza della semivarianza) abbastanza da coprire la distanza massima tra le stazioni meteo

nugget: 30 (valore in cui la semivarianza diventa costante, asintoto orizzontale)

sill: 10 (valore in cui il semivariogramma sperimentale interseca l'asse y)

Per i dati di precipitazione otteniamo:
 range: 23890.52909006577
 nugget: 0.014162418300581736
 sill: 0.12670671054455895

Per i dati di temperatura otteniamo:
 range: 23151.3871725683
 nugget: 0.10824005750696031
 sill: 1.6103429825396915

3.4 Leave One Out

Per verificare se il kriging ha prodotto risultati realistici, confrontiamo i dati misurati nelle stazioni con i dati ottenuti dal kriging nella posizione di una stazione meteorologica, escludendo i dati di questa nel calcolo. Di seguito, i grafici di confronto nelle stazioni (arbitrarie) di Sant’Orsola e in quella di Cembra:

Figure 9: LeaveOneOut Sant’Orsola, Precipitazioni

Figure 10: LeaveOneOut Sant’Orsola, Temperature

Figure 11: LeaveOneOut Cembra, Precipitazioni

Figure 12: LeaveOneOut Cembra, Temperature

Si può notare che i risultati ottenuti sono un po' più accurati nella stazione di Cembra, ma comunque in entrambe le stazioni i valori risultano accettabili.

3.5 Kriging Raster

Con la simulazione "Kriging Raster" si è ottenuta la mappa visualizzabile su QGis della distribuzione delle precipitazioni del 15 Agosto 2015 e della distribuzione di temperatura del 1 Giugno 2015 interpolate sul bacino studiato.

Figure 13: Precipitazioni 15 Agosto 2015

Figure 14: Temperatura 1 Giugno 2015

3.6 Kriging Point

Con questa simulazione otteniamo i dati interpolati nei centroidi del bacino, che serviranno per le simulazioni successive. Per ottenere i centroidi occorre convertire il dem dei sottobacini dal formato raster ".asc" a quello vettoriale, in modo da poter calcolare le posizioni dei centroidi dei sottobacini con un comando in QGis, che verranno poi salvati in formato ".shp".

4 Radiazione

Ottenuti il fattore di visibilità del cielo (skyview) e la posizione dei centroidi del bacino (in un file shape), abbiamo ottenuto i dati di radiazione ad onda corta proveniente dal sole (diretta e diffusa) con la simulazione "SWRB".

Conoscendo il valore di temperatura nei centroidi dei sottobacini, attraverso la simulazione "LWRB", che sfrutta la legge di Boltzmann, abbiamo calcolato la radiazione ad onda lunga emessa dal terreno ("upwelling") e quella ricevuta dall'atmosfera ("downwelling").

La simulazione "NetRad" ci ha fornito il bilancio di radiazione.

Di seguito vengono riportati i risultati delle simulazioni relativi ai centroidi 8 e 9:

Figure 15: Posizione Centroidi 8 (a sinistra) e 9 (a destra)

Figure 16: Analisi Radiazione nel Centroide 8

Figure 17: Analisi Radiazione nel Centroide 9

5 Evapotraspirazione

Grazie all'equazione di Penman-Monteith, che si ottiene da un bilancio di massa, energia e quantità di moto, è possibile calcolare l'evapotraspirazione del terreno conoscendo sostanzialmente la temperatura dell'aria e la radiazione netta sulla superficie, oltre ad altri parametri quali la velocità del vento, il contenuto idrico del suolo, la pressione e l'umidità dell'aria.

$$\text{Penman-Monteith: } \lambda * ET = \frac{\frac{\Delta}{\gamma} * (R_n - G)}{1 + \frac{\Delta}{\gamma} + \frac{r_g}{r_a}} + \frac{\frac{\rho * \lambda}{r_a} * \delta * q_a}{1 + \frac{\Delta}{\gamma} + \frac{r_g}{r_a}}$$

Grazie alle simulazioni "ETP-PT" e "ETP-FAO", che sfruttano equazioni semplificate di quella di Penman-Monteith, abbiamo calcolato l'evapotraspirazione relativa ai centroidi in cui è stata interpolata la temperatura.

5.1 FAO

Semplificando la resistenza del terreno e il rapporto tra il calore latente e quello sensibile, l'equazione della FAO risulta:

$$ET = c * \left(\frac{\Delta}{\delta + \gamma} * R_n + \frac{\gamma}{\Delta + \gamma} * W_f * (q_s - q) \right), \text{ con } W_f = 0.27 * \left(1 + \frac{u_2}{100} \right)$$

5.2 Priestley-Taylor

Sostenendo che sia il termine energetico a determinare l'evapotraspirazione, si eliminando i termini che dipendono dalla domanda di umidità specifica e si ottiene così l'equazione di Priestley-Taylor:

$$\lambda * ET = \alpha * \frac{\Delta * (R_n - G)}{1 + \frac{\Delta}{\Gamma}}$$
 in cui abbiamo fissato il coefficiente α di calibrazione pari a 1.26, il flusso di calore di giorno $G_{morn} = 2.446437$ e quello di notte $G_{night} = 2.201526$.

5.3 Confronto

Le due semplificazioni utilizzate producono risultati molto diversi. Abbiamo provato a cambiare il flusso di calore G ponendolo uguale a 0 in un caso e uguale a 4 nel secondo, ma i risultati non cambiano di molto:

6 Richards 1D

6.1 Fondamenti Teorici

L'equazione di Richards rappresenta la *conservazione della massa* nel contesto della filtrazione d'acqua nei suoli. In questo caso l'equazione di *continuità* assume la forma:

$$\frac{\partial \theta_w}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{J}_v(\psi)$$

dove J_v e $\theta_w = \frac{V_w}{V_s}$ rappresentano, rispettivamente, il flusso volumetrico attraverso la superficie del volume di controllo infinitesimo, e il contenuto d'acqua nel suolo.

Si può ottenere una forma leggermente differente di tale equazione in cui compaiono nuovi parametri:

$$\frac{\partial \theta_w}{\partial \psi} \frac{\partial \psi}{\partial t} = C(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial t} = \nabla \cdot (K(\theta_w) \nabla (z + \psi))$$

con $C(\psi)$ = capacità idraulica e $K(\theta_w)$ = conducibilità idraulica.

Si introducono poi alcune parametrizzazioni, quali la relazione di *Van Genuchten* (1981), che lega il contenuto d'acqua θ_w alla suzione ψ (Soil Water Retention Curves, $C(\psi)$ = rappresenta la pendenza in tali curve):

$$S_e = [1 + (-\alpha\psi)^m]^{-n}$$

in cui $S_e := \frac{\theta_w - \theta_r}{\phi_s - \theta_r}$. Si pone la condizione che la variazione di suzione (energia per unità di volume) sia trascurabile sul piano orizzontale (\implies i moti di filtrazione perpendicolari all'asse z sono inibiti), e si ottiene una forma monodimensionale semplificata dell'*equazione di Richards* per i moti verticali nel suolo:

$$C(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial t} = K_z \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

dove $D_0 := \frac{K_z}{C(\psi)}$ è la diffusività idraulica [m/s^2]. Rimangono infine da porre le *condizioni iniziali* (es. input di precipitazione, distribuzione della suzione nel suolo) e le *condizioni al contorno* (condizioni di Dirichlet: valore fissato della suzione sul bordo, o condizioni di Neumann: valore fissato del flusso).

6.2 Introduzione al lavoro svolto

Nel seguito riportiamo l'analisi e l'elaborazione dati effettuate nel corso delle simulazioni numeriche. Abbiamo assunto differenti modelli di terreno, scegliendo di volta in volta il materiale costituente gli strati (argilla o sabbia) ed il loro spessore. Le informazioni sui vari layer, contenute in file ".csv", sono state successivamente convertite in formato ".nc", contenente i dati relativi ad una mesh di punti approssimante il dominio di suolo, tramite un apposito file notebook-Jupyter (abbiamo qui adottato la parametrizzazione di *Van Genuchten*, e imposto distribuzione iniziale *idrostatica* per la suzione). Utilizzando la console *OMS*, abbiamo introdotto le condizioni al contorno (*Condizioni di Dirichlet*) e gli input di precipitazione. Il *timestep* (discretizzazione del dominio di integrazione) è stato impostato a 5 min.

Abbiamo considerato come condizioni al contorno sulla superficie, un impulso a scalino di intensità costante, della durata di 3 ore, in modo da poter comprendere meglio la risposta dei modelli in esame. L'intensità è stata scelta pari all'altezza di precipitazione corrispondente ad un *tempo di*

ritorno di 10 anni (parametro con cui solitamente vengono progettate le reti di scarico urbane), ricavata nel corso dell'analisi pluviometrica presentata nella prima parte della relazione. In un caso particolare, come specificato in seguito, abbiamo testato il modello con un input di precipitazione variabile, ricavato dai dati raccolti dalla stazione di Santorsola Terme (dal 2013-05-15 00:00, al 2013-05-18 00:00).

6.3 Sabbia con fondo permeabile

Inizialmente abbiamo considerato un layer di sabbia di profondità $\eta = 4m$; di seguito riportiamo la tabella contenente i parametri caratterizzanti il suolo. Il livello di falda è stato posto a 4m di profondità. Gli indici numerici in legenda rappresentano gli intervalli di tempo (=timestep) trascorsi fino all'istante in cui è rappresentata la funzione.

Type	eta	N	psi	thetaS	thetaR	Ks	n	alpha	alphaSpecificStorage	betaSpecificStorage	et
0	L	0	400	-4	0.38	0.02	0.003697	1.7	1.47	0	0
1	L	-4	-999	0	-999.00	-999.00	-999.000000	-999.0	-999.00	-999	-999

Si nota che la suzione, dopo l'inizio delle precipitazioni, si discosta dalla distribuzione iniziale idrostatica assumendo andamento curvilineo, a seguito dell'instaurarsi di moti verticali.

Infatti, il contributo delle forze di filtrazione alle equazioni di equilibrio, comporta una variazione al gradiente della pressione interstiziale e, quindi, alla pendenza della curva che la rappresenta:

$$\frac{\partial \sigma'_z}{\partial z} = \gamma - \frac{\partial u}{\partial z} = \gamma - \gamma_w \left(1 + \frac{\partial h}{\partial z}\right)$$

dove σ'_z rappresenta la componente verticale dello *sforzo efficace* e γ il peso specifico del terreno. Si può seguire il moto dell'acqua attraverso il suolo dal grafico di θ ; nelle prime ore dopo l'inizio delle precipitazioni, il contenuto d'acqua aumenta nei primi metri di profondità, raggiungendo un massimo dopo 3 ore circa. Si nota che torna, infine, a coincidere con la curva iniziale dopo 22.5 ore, dimostrazione che l'intero volume d'acqua è filtrato attraverso l'intero layer di sabbia, lasciando il dominio considerato.

Il grafico seguente rappresenta l'altezza di potenziale $h = \psi + z$. Per $\Delta T = 0$ tale grandezza assume valore costante nel suolo, ma, a seguito dell'inizio delle precipitazioni, si nota la generazione di un *gradiente di potenziale*, forzante per i moti di filtrazione attraverso lo scheletro solido.

Successivamente si riporta la rappresentazione dell'input di precipitazione sulla superficie, con evidente andamento a gradino. Le piogge, di intensità costante ($1.2\text{mm}/5\text{min}$), iniziano alle ore 7:00 e terminano alle 10:00 della simulazione; le 12 ore successive sono state sufficienti al completo sviluppo del fenomeno. Gli intervalli a cui sono rappresentate le varie funzioni sono stati scelti considerando gli istanti notevoli, in base alla distribuzione temporale delle precipitazioni e alla risposta del terreno.

6.4 Sabbia con fondo impermeabile

Questa simulazione utilizza un modello simile al primo, ma abbiamo posto una differente condizione al fondo, per verificarne la risposta. Di seguito riportiamo gli andamenti della suzione e del contenuto d'acqua nel suolo.

Si nota come, in un intervallo di tempo sufficiente al completo decorso del fenomeno, com'è mostrato nel caso precedente, la curva di suzione non torna a coincidere con l'idrostatica iniziale. Infatti, il volume d'acqua di precipitazione rimane confinato all'interno dello strato di sabbia, e questo comporta una traslazione della retta di suzione nel verso delle ascisse positive. Un effetto analogo si nota nel grafico del contenuto d'acqua, in cui, però, lo scarto tra la curva iniziale (rosa) e la curva finale (rossa) non è costante con la profondità; ciò è dovuto alla distribuzione non omogenea dell'acqua all'interno del volume di terreno che, per azione della gravità, tende ad accumularsi nei pressi del fondo impermeabile.

6.4.1 Sabbia con ponding, fondo impermeabile

In questo caso abbiamo posto come condizione iniziale sulla superficie un layer d'acqua di 0.1m; ciò comporta che la suzione sulla superficie assuma valore positivo. Successivamente abbiamo simulato il medesimo input a scalino di 3 ore dei casi precedenti.

Type	eta	N	psi	thetaS	thetaR	Ks	n	alpha	alphaSpecificStorage	betaSpecificStorage	et
0	L	0	400	0.1	0.38	0.02	0.003697	1.7	1.47	0	0
1	L	-4	-999	0.0	-999.00	-999.000000	-999.0	-999.00		-999	-999

Il modello in esame risponde in modo molto simile al primo, con una marcata differenza in merito alla curva rappresentante la distribuzione iniziale di suzione.

6.5 Sabbia con precipitazioni variabili

Abbiamo usato i dati registrati dalla stazione meteorologica di Santorola Terme (925m) come input iniziale di precipitazione, al fine di valutare la risposta del sistema a dati reali. Il fondo è stato posto permeabile.

Si nota come le precipitazioni assumano intensità rilevante solo a partire dal 2013-05-16 07:40, con dei picchi a intervalli di circa 10 ore.

Intorno alle 13:30 si raggiunge il massimo contenuto d'acqua, e la suzione raggiunge valori più elevati negli strati superiori del terreno. Dopo circa 2 giorni l'andamento della curva torna rettilineo, e dopo 3 quasi coincide con la distribuzione idrostatica iniziale.

Le funzioni presentano forma simile alle omologhe del primo caso, anche se generalmente raggiungono valori minori, probabilmente a causa dell'intensità non costante delle precipitazioni.

6.6 Argilla con fondo permeabile

In questo caso abbiamo ridotto lo spessore dello strato di argilla a $2m$ e aumentato la finestra temporale in esame fino a 30 giorni circa, in quanto, a causa della ridotta *conducibilità idraulica* del materiale, i fenomeni di deflusso sono molto più lenti (il valore di K della sabbia è di 3 ordini di grandezza superiore rispetto a quello dell'argilla).

	Type	eta	N	psi	thetaS	thetaR	Ks	n	alpha	alphaSpecificStorage	betaSpecificStorage	et
0	L	0	400	-2	0.5	0.07	0.000023	1.16	5.88	0	0	0
1	L	-2	-999	0	-999.0	-999.00	-999.000000	-999.00	-999.00	-999	-999	-999

Come si può notare dal grafico della suzione, la velocità di filtrazione è talmente bassa che, fino a 12 ore circa dall'inizio della simulazione, nei primi strati di terreno la funzione ψ presenta andamento idrostatico e assume valori positivi; ciò è indice dell'accumulo di acqua nei primi centimetri di suolo, ed equivale a porre il livello di falda sul piano di campagna.

Si può, inoltre, verificare che tale effetto corrisponde al raggiungimento del contenuto di acqua a *saturazione* per l'argilla ($\theta_s = 0.5$) dal grafico seguente. La curva riferita all'ultimo dato temporale raccolto (rosso scuro) tende alle condizioni iniziali, ma si osserva chiaramente che il fenomeno non è ancora concluso.

Di seguito riportiamo una rappresentazione temporale dell'input di precipitazione e del tempo di simulazione.

6.7 Sabbia e argilla, fondo permeabile

Abbiamo, inoltre, valutato il caso di due strati sovrapposti di materiale differente, il primo di sabbia, il secondo di argilla. Entrambi presentano spessore di 1m e costituiscono un sistema in parallelo nella direzione di filtrazione dell'acqua.

	Type	eta	N	psi	thetaS	thetaR	Ks	n	alpha	alphaSpecificStorage	betaSpecificStorage	et
0	L	0	320	-2.0	0.38	0.02	0.003697	1.70	1.47	0	0	0
1	L	-1	320	-999.0	0.50	0.07	0.000023	1.16	5.88	0	0	0
2	L	-2	-999	0.0	-999.00	-999.00	-999.000000	-999.00	-999.00	-999	-999	-999

Si mostra, qui, interessante osservare il grafico della suzione; infatti, si nota che per i primi intervalli temporali il fenomeno di filtrazione interessa solamente lo strato di sabbia. Il sottostante layer di argilla, a causa della conducibilità idraulica molto minore, si comporta inizialmente al pari di un layer impermeabile. Si nota che circa un'ora dopo l'inizio delle precipitazioni ($\Delta T = 96$) la curva ψ assume andamento curvilineo, indice di moti verticali attraverso il terreno, per poi tornare rettilinea già dopo 12 ore di simulazione. La curva di suzione, a questo punto, tende all'idrostatica iniziale, ma, a causa del maggior contenuto d'acqua nel suolo, si colloca più a destra nel grafico, traslata; ciò indica che il volume d'acqua di precipitazione è quasi interamente confinato nello strato superficiale di sabbia, e si trova in condizione quasi-statica, come mostra l'andamento rettilineo delle pressioni interstiziali. Molto lentamente filtra attraverso il sottostante spessore di argilla, con il conseguente distacco della curva di suzione dalla condizione iniziale, nello strato inferiore,

e lo spostamento progressivo verso sinistra in quello superiore. Dopo circa 23 giorni si nota come l'acqua abbia praticamente raggiunto il fondo permeabile del dominio, e, con ragione, possiamo supporre che il sistema evolverà in modo da tornare a convergere allo stato iniziale.

Considerazioni analoghe si possono fare in merito al grafico del contenuto d'acqua; è, invece, interessante notare come nel grafico dell'altezza di potenziale, negli istanti e alla profondità η a cui la suzione mostra distribuzioni rettilinee e pressoché idrostatiche, corrispondano valori costanti di h in tutto lo strato di sabbia.

Riportiamo il grafico delle precipitazioni imposte come condizione al contorno sulla superficie.

